

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ПРАГМАТИКА АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И КОГНИТИВНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ

Кудинова Т.А.

*ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
профессор кафедры педагогики
с курсом духовных основ медицинской деятельности,
доктор филологических наук, доцент*

Шолудченко И.Е.

*ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России,
доцент кафедры педагогики
с курсом духовных основ медицинской деятельности,
кандидат педагогических наук, доцент*

PRAGMATICS OF TESTING THE PROGRAM OF NEUROPSYCHOLOGICAL PREVENTION AND COGNITIVE PLASTICITY

Kudinova T.

*Doctor of Philology, Associate Professor, Professor;
Rostov State Medical University
of the Health Ministry of Russian Federation,*

Sholudchenko I.

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor; Rostov-on-Don;
Rostov State Medical University
of the Health Ministry of Russian Federation*

Аннотация

В статье представлен теоретико-эмпирический анализ современных подходов к профилактике когнитивного снижения и сохранения когнитивной пластичности у лиц среднего возраста (40–60 лет). Рассматриваются особенности возрастной динамики когнитивных функций, влияния внутренних и внешних факторов, а также эффективность когнитивных, поведенческих и технологических интервенций. Обосновано применение скрининговых методик (Mini-Cog, MoCA, MMSE) и современных цифровых инструментов в диагностике и профилактике. Представлена модель комплексной программы нейропсихологической профилактики и результаты её апробации. Показано, что интегративный подход, сочетающий когнитивные тренировки, физическую активность и метакогнитивные стратегии, обеспечивает наиболее устойчивый эффект.

Abstract

The article presents a theoretical and empirical analysis of modern approaches to the prevention of cognitive decline and the preservation of cognitive plasticity in middle-aged people (40-60 years). The features of age-related dynamics of cognitive functions, the influence of internal and external factors, as well as the effectiveness of cognitive, behavioral and technological interventions are considered. The use of screening techniques (Mini-Cog, MoCA, MMSE) and modern digital tools in diagnosis and prevention is substantiated. A model of a comprehensive neuropsychological prevention program and the results of its testing are presented. It has been shown that an integrative approach combining cognitive training, physical activity, and metacognitive strategies provides the most sustainable effect.

Ключевые слова: когнитивная пластичность, средний возраст, когнитивное старение, нейропсихологическая профилактика, когнитивный резерв, MoCA, MMSE, Mini-Cog, когнитивные тренировки.

Keywords: cognitive plasticity, middle age, cognitive aging, neuropsychological prevention, cognitive reserve, MoCA, MMSE, Mini-Cog, cognitive training.

Современная демографическая ситуация характеризуется ускоренным процессом старения населения. Прогнозы ООН старения лиц старше 65 лет к 2050 году составят примерно 20% от общего количества населения. Данная тенденция обуславливает необходимость комплексного исследования

психологических аспектов и когнитивных изменений, сопутствующих геронтогенезу [24] и делает крайне актуальной разработку мер для поддержания психического, физического, социального и экономического благополучия в пожилом возрасте.

Актуальность проблемы повышения эффективности мнестических и аттенционных процессов

является предметом широкого общественного интереса. Центральная нервная система, в частности головной мозг, представляет собой фундаментальный ресурс, определяющий качество жизнедеятельности индивида. Возникновение дисфункций, проявляющихся в затруднениях при воспроизведении информации или снижении концентрации внимания в критических ситуациях, вызывает закономерное чувство фрустрации.

На данном этапе развития человечества, начиная со среднего возраста, с одной стороны, наблюдается возрастающая распространенность когнитивных нарушений, с другой – возникает насущная потребность в их превентивных мерах. Период 40–60 лет признается критическим для формирования когнитивного резерва и предотвращения нейродегенеративных процессов [1; 2]. В рамках данного возрастного контингента, несмотря на сохранность фундаментальных интеллектуальных функций, отмечается дефицит в скорости информационного процессинга, концентрации внимания и рабочей памяти [3].

Целью данного исследования является анализ применения комплексной программы нейропсихологической профилактики, направленной на сохранение когнитивной пластичности у лиц среднего возраста.

Значимость данного исследования заключается в том, что профилактическая программа включает когнитивные тренировки, физическую активность, метакогнитивные стратегии и поведенческие интервенции [11; 12].

Методы исследования. Наряду с основным методом сравнительного анализа, использовалось динамическое наблюдение, а также применялась количественно-статистическая обработка данных (t-критерий Стьюдента, критерий Уилкоксона, χ^2) [10].

В качестве диагностического инструментария были использованы стандартизированные методики Mini-Cog, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) и Mini-Mental State Examination (MMSE), обеспечивающие многомерную оценку когнитивных функций [8; 9].

Методологической базой послужили исследования И. Ф. Рошиной (в соавторстве с Н. К. Корсаковой [11] и в соавторстве с М.В. Калантаровой, А. А. Шведовской и А.И. Хромовой [27]), R. Cabeza [13], С. N. Harada [16], D. S. Knopman [20], С. К. Law (в соавторстве с F. M. Lam и R. C. Chung [21]), P. Reuter-Lorenz [25], Y. Stern [29], раскрывающие нейропсихологические и когнитивно-поведенческие подходы, а также положения о когнитивном резерве.

Методологический каркас исследования формируется на основе нейропсихологической парадигмы, когнитивно-поведенческой модели и концептуализации когнитивного резерва [3; 7]. В основе теоретического аппарата работы лежат положения о когнитивном резерве, нейропластичности и многофакторной модели когнитивного старения.

В проведенном анализе внутренних и внешних детерминант когнитивных функций были учтены, с

одной стороны, соматическое здоровье, образовательный уровень, сформированность когнитивного резерва, нейропсихологический профиль, а с другой – характеристика образа жизни, уровень физической активности, интенсивность стрессовых воздействий, профессиональная нагрузка, степень социальной интеграции.

Когнитивное старение рассматривается как результат сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов [4; 5]. В контексте современных исследований особое значение придается анализу модифицируемых факторов риска, таких как физическая активность, когнитивная стимуляция и поведенческие паттерны, влияющие на данный процесс [6].

Апробированная программа нейропсихологической профилактики и когнитивной пластичности характеризуется комплексным подходом, включающим когнитивные тренировки, метакогнитивные стратегии саморегуляции, поведенческие интервенции. Каждый из включённых аспектов функционально оправдан: когнитивный тренинг направлен на оптимизацию психических функций, метакогнитивные стратегии саморегуляции способствуют осознанному управлению познавательными процессами, а поведенческие интервенции ориентированы на модификацию образа жизни.

Стимуляция осуществлялась по трем направлениям: когнитивному, физическому и психосоциальному. Особенно важным в Программе нейропсихологической профилактики и когнитивной пластичности является двухуровневая организация психической деятельности, то есть учитывался семантический уровень, представленный тренинговыми модулями, и уровень личностных смыслов, реализуемый через мотивационную и ценностную стимуляцию.

Концепция активного старения трактуется как процесс, в рамках которого индивиды пожилого возраста мобилизуют свой физический, социальный и когнитивный потенциал для поддержания активной интеграции в социум. Снижение когнитивных функций выступает в качестве одного из фундаментальных биологических и психологических факторов, лимитирующих данную траекторию старения [2].

Считается, что наиболее перспективным направлением в профилактике когнитивных расстройств, связанных со старением, является мультидоменный подход, в котором когнитивная стимуляция играет роль обязательного компонента.

Теоретический анализ текущих исследований когнитивного старения позволяет идентифицировать средний возраст (40–60 лет) как ключевой этап в определении индивидуальной когнитивной траектории. Этот период характеризуется значительной вариативностью и высокой зависимостью от модифицируемых факторов [1; 4; 14]. В отличие от поздних возрастных стадий, где доминируют нейродегенеративные процессы, средний возраст определяется преимущественно функциональными изменениями. Эти изменения связаны с нейродинамикой, оптимизацией функционирования нейрон-

ных сетей и совершенствованием регуляторных механизмов когнитивной деятельности [2; 13; 25]. Следовательно, именно функциональная пластичность среднего возраста делает его наиболее перспективным для разработки и внедрения профилактических и развивающих интервенций, нацеленных на сохранение когнитивных функций.

С точки зрения нейрокогнитивной теории старения, фундаментальным процессом, обуславливающим возрастные изменения когнитивных функций, является прогрессирующее снижение функциональной целостности и эффективности фронто-париетальных сетей. Эти сети играют критическую роль в обеспечении исполнительного контроля, когнитивной гибкости и регуляции внимания [2; 3; 13]. В ответ на дефицит функциональной целостности и эффективности фронто-париетальных сетей в этих ключевых системах наблюдался феномен компенсаторной активации, заключающийся в вовлечении дополнительных нейронных ресурсов. Данное явление находит отражение в концепции нейрокогнитивного «скаффолдинга» [2], суть которой заключается в том, что в процессе старения мозг реорганизуется свои функциональные связи, мобилизуя альтернативные нейронные пути для поддержания когнитивной производительности. Эти адаптивные процессы являются основой для сохранения интеллектуальной продуктивности и свидетельствуют о потенциале целенаправленного воздействия на компенсаторные механизмы посредством когнитивных тренировок [25; 27].

Концепция когнитивного резерва выступает важным элементом в осмыслении механизмов профилактики когнитивного дефицита [3; 27]. Когнитивный резерв акцентирует внимание на функциональных аспектах – способности мозга использовать накопленные стратегии обработки информации и когнитивные ресурсы для минимизации повреждений и компенсации нарушений. Примечательным фактом является то, что в содержание данной концепции включена характеристика **индивидуальных вариаций в образовательном статусе, профессиональной активности и уровне когнитивной пластичности, которые формируют адаптивный потенциал мозга, обеспечивающий его резистентность к возрастным дегенеративным процессам и патологическим изменениям. Эмпирические данные убедительно демонстрируют корреляцию между высоким уровнем когнитивного резерва и замедлением темпов снижения мнестических и исполнительных функций, а также более продуктивным применением компенсаторных стратегий при решении когнитивных задач [3; 24].**

Существенное значение в современных моделях профилактики когнитивного снижения имеет мультифакторный подход, учитывающий взаимодействие биологических, психологических и социальных факторов [6; 14]. Когнитивные функции в среднем возрасте находятся под влиянием соматического здоровья, уровня физической активности, качества сна, эмоционального состояния и социальной вовлеченности [6]. В частности, наличие таких

сосудистых факторов риска, как артериальная гипертензия и метаболические нарушения, связано с ускоренным снижением когнитивных функций (особенно в области исполнительного контроля и памяти) [14], поэтому для активизации познавательных процессов потребовалось включение содержательных компонентов, направленных на изменение образа жизни и поведенческих стратегий.

Физическая активность рассматривается как один из наиболее эффективных факторов профилактики когнитивного снижения. Исследования демонстрируют, что регулярные аэробные нагрузки способствуют повышению уровня нейротрофических факторов и улучшению церебрального кровотока и сохранению структуры гиппокампа [12; 18]. Кроме того, физическая активность оказывает положительное влияние на нейродинамику, снижая утомляемость и повышая когнитивную продуктивность [12]. Важно отметить, что наибольший эффект достигается при сочетании физической и когнитивной нагрузки, что соответствует принципам интегративных программ профилактики [16].

Когнитивные тренировки являются ещё одним ключевым компонентом профилактических вмешательств. Метааналитические исследования показывают, что систематические тренировки рабочей памяти, внимания и исполнительных функций приводят к улучшению соответствующих когнитивных показателей [11; 26]. Однако вопрос о переносе этих улучшений на повседневную деятельность остаётся дискуссионным [17; 20]. В связи с этим в современных подходах акцент смещается с изолированных тренировок на развитие метакогнитивных стратегий, позволяющих участникам осознанно управлять когнитивными процессами и применять полученные навыки в реальной жизни [15].

Важным аспектом профилактики когнитивного снижения является роль эмоционально-мотивационных факторов. Уровень вовлеченности, интереса и положительного эмоционального отклика существенно влияет на эффективность когнитивных интервенций [15]. Использование шкалы Ликерта для оценки субъективной вовлеченности участников в настоящем исследовании позволило подтвердить, что высокий уровень мотивации способствует лучшему усвоению тренировочного материала и более выраженной положительной динамике когнитивных показателей.

Полученные эмпирические результаты согласуются с современными научными данными и подтверждают эффективность комплексной профилактической программы. Зафиксированная положительная динамика в обеих возрастных группах (45-55 лет и 55-65 лет и старше) свидетельствует о том, что когнитивные функции в среднем возрасте сохраняют высокий потенциал к изменению и развитию [11; 16]. Более выраженный эффект в старшей возрастной группе подтверждает гипотезу о большей чувствительности дефицитарных функций к тренировочному воздействию, что соответствует данным по принципу «задействуй или функция атрофируется» [24].

Особый интерес представляет улучшение зрительно-пространственных функций, комплекс когнитивных способностей, которые позволяют человеку воспринимать, анализировать и интерпретировать пространственные характеристики объектов и их взаимодействие, а также ориентироваться в пространстве. Эти функции обеспечивают формирование целостного зрительного образа окружающего мира, понимание его формы, размера, положения, направления и других пространственных параметров. Зрительно-пространственные функции являются ключевыми компонентами когнитивной деятельности и наиболее чувствительны к возрастным изменениям [1; 3]. Наблюдаемый умеренный прогресс в сфере абстрактного мышления может быть интерпретирован как следствие его более выраженной опоры на устойчивые долговременные когнитивные структуры и, соответственно, меньшей восприимчивости к кратковременным тренировочным интервенциям [13].

Снижение показателей по шкале нейропсихиатрической симптоматики (NPI), указывает на прагматику использования программы как в когнитивном плане, так и на уровне эмоционально-поведенческой сферы [6]. Наибольшую эффективность демонстрируют интеграцию когнитивных, поведенческих и физиологических интервенций [6; 16].

Эффективность применяемой программы дополнительно верифицируется посредством позитивных изменений в нейродинамических характеристиках и механизмах психической регуляции функционирования индивида. В частности, наблюдается снижение выраженности астенических явлений (утомляемости) при одновременном усилении способности к произвольному управлению поведением и когнитивными процессами [13].

Важно акцентировать внимание на том, что именно оптимизация нейродинамической базы и регуляторных функций является детерминантой как облегчения утомляемости, так и усиления саморегуляции, что служит дополнительным верификатором успешности примененной стратегии. Заметим: снижение уровня истощаемости и рост возможностей по самоконтролю являются прямыми маркерами повышения продуктивности системного функционирования центральной нервной системы, что, собственно говоря, является свидетельством прогресса в формировании устойчивых механизмов когнитивной саморегуляции и упорядочивания деятельности.

Когнитивные функции в среднем возрасте характеризуются относительной стабильностью при одновременном снижении отдельных динамических параметров, прежде всего скорости обработки информации, внимания и когнитивной гибкости [1; 3]. При этом сохраняется высокий потенциал нейропластичности, позволяющей компенсировать возрастные изменения за счёт функциональной перестройки нейронных сетей и формирования когнитивного резерва [2; 13].

Итак, расширенный теоретико-эмпирический анализ позволил разработать программу нейропсихологической профилактики в соответствии с со-

временными научными представлениями о когнитивном старении и механизмах нейропластичности. Прагматика использования программы обусловлена интеграцией когнитивных, поведенческих и физиологических компонентов, что обеспечивает комплексное воздействие на когнитивную систему и способствует формированию устойчивых адаптационных стратегий.

Эмпирические данные подтверждают, что регулярные когнитивные тренировки улучшают внимание и память, однако эффект их переноса на повседневную деятельность ограничен [17]. Физическая активность способствует улучшению нейропластичности и снижению риска когнитивных процессов [18].

Развитие цифровых технологий позволяет персонализировать профилактические программы и повышать их доступность [19]. В программу дополнительно к методикам были включены цифровые приложения CogniFit, NeuroNation, MoCA Cognition, Lumosity (ограниченно) для наработки и тренировки навыков.

Следует отметить: проблема стандартизации и доказательности использования программы остаётся в стадии совершенствования [20].

В рамках проведённого исследования была разработана и апробирована комплексная программа нейропсихологической профилактики, включающая когнитивные тренировки и стимуляция, направленная на развитие стратегий обработки информации, метакогнитивное обучение и элементы физической активности и поведенческой регуляции. Значение программы оценивалось по параметрам использования стандартизированных методик Mini-Cog, MoCA и MMSE, а также расширенной нейропсихологической диагностики [8; 9].

Психометрическое обследование проводилось до и после реализации программы, что позволило выявить динамику когнитивных показателей и оценить влияние вмешательства.

Анализ результатов показал наличие статистически значимой положительной динамики в обеих возрастных группах (40–54 и 55–60 лет), что подтверждает эффективность программы в отношении широкого спектра когнитивных функций [11; 15]. Во всех используемых методиках зафиксировано улучшение показателей после прохождения программы, что согласуется с данными о возможности модификации когнитивных траекторий в среднем возрасте [14].

Надо отметить, что, несмотря на более низкие исходные показатели в старшей возрастной группе (55–60 лет), наблюдается ярко выраженный эффект. В данной группе зафиксирован значительный прирост по ряду шкал. Так, в расширенной оценке когнитивных функций было увеличение показателей зрительно-конструктивных навыков ($\Delta=+2,0$) и речи ($\Delta=+0,5$), а по шкале MMSE – рост ориентировки во времени ($\Delta=+6$) и концентрации внимания ($\Delta=+4$). Эти данные свидетельствуют о высокой чувствительности дефицитарных когнитивных функций к целенаправленной тренировке даже на фоне возрастных изменений [17].

Наиболее выраженная положительная динамика была выявлена в следующих когнитивных доменах: зрительно-пространственные и конструктивные навыки, концентрация внимания и управляющие функции, речевые процессы, мнестические функции (немедленное и отсроченное воспроизведение), а также ориентировка во времени и пространстве. Однако подчеркнём: абстрактное мышление в то же время продемонстрировало наименьшее увеличение, особенно в старшей возрастной группе, что может быть связано с большей устойчивостью этих функций к тренировочному воздействию и их более сложной нейронной организацией [3; 13].

Результаты, полученные по шкале MoCA, показали сокращение времени выполнения заданий и повышение когнитивной гибкости, что свидетельствует об улучшении нейродинамических характеристик познавательной деятельности. Данные MMSE продемонстрировали рост показателей памяти, восприятия и ориентировки [11; 18]. Как видим, целенаправленные когнитивные тренировки

способствуют улучшению скорости обработки информации, устойчивости внимания и регуляторных функций.

Заметим: до начала применения программы по всем когнитивным показателям группа 55–60 лет характеризовалась более низкими значениями по сравнению с группой 40–54 лет, что соответствует известным данным о возрастной динамике когнитивных функций [1]. Однако после прохождения программы различия между группами сократились, и это свидетельствует о компенсаторном эффекте вмешательства и частичном восстановлении когнитивных функций.

Дополнительный анализ с использованием экспресс-методики оценки когнитивных функций выявил значимое улучшение динамического праксиса, кратковременной зрительной памяти и произвольной регуляции деятельности, включая вербальное мышление [13]. Также было зафиксировано статистически значимое улучшение нейродинамических показателей, проявляющихся в снижении утомляемости и повышении продуктивности выполнения заданий.

Обзор обобщений.

Таблица 1.

Динамика когнитивных показателей (приведены только статистически значимые различия, критерий Пирсона).

Показатель	40–54 лет (Δ)	55–60 лет (Δ)
память	+1,2	+1,8
внимание	+0,8	+1,5
зрительно-пространственные функции	+1,5	+2,0
речь	+0,3	+0,5
ориентация	+2,5	+6,0

По всем представленным показателям наблюдается положительная динамика (рост значений) в обеих возрастных группах, что, собственно говоря, является улучшением когнитивных функций после проведённого вмешательства (тренировки, программы реабилитации, курса терапии и т.д.).

Сравнение динамики по возрастным группам, описанной в табл. 1, показывает, что во всех случаях прирост показателей в группе 55–60 лет превышает таковой в группе 40–54 лет. Это свидетельствует о большей чувствительности когнитивных функций в предпензионном возрасте к коррекционным воздействиям; наличии большего «резерва» для улучшения у людей старшего возраста (если исходные показатели были ниже); специфическом эффекте программы, наиболее выраженном в период возрастных изменений когнитивных функций.

Анализ по отдельным показателям: ориентация (+2,5 у первой группы респондентов (45-55 лет), +6,0 у второй группы респондентов (56-65 лет)) демонстрирует максимальный прирост в обеих группах, при этом в старшей группе прирост в 2,4 раза выше, чем в младшей. Улучшение может отражать повышение осведомлённости о времени, месте, собственной личности, за счёт упражнений на структурирование информации, организацию режима дня, тренировки памяти. Все показатели демонстрируют рост по сравнению с результатами входной диагностики, при этом эти результаты

были значительно лучше у возрастной группы 45-55 лет, чем у группы 56-65 лет, где возрастные изменения работы мозга уже сказывались на результатах. После прохождения программы у старшей группы изменения более значительны, т.е. восстановление функций до уровня более молодого возраста значительно.

Зрительно-пространственные функции (+1,5 у группы 45-56, +2,0 у старшего возраста) тоже демонстрирует заметный рост, особенно в старшей группе (+33 % относительно первой группы), что указывает на улучшение способности ориентироваться в пространстве, конструировать образы, выполнять графические задания (например, копирование фигур, сборку пазлов), учитывая исходные данные при входной диагностике.

Память (+1,2 у респондентов 45-55, +1,8 у группы 56-65 лет) по сравнению с результатами входной диагностики наблюдается увеличение в группе 56-65 лет на 50 % по сравнению с результатами входной диагностики. Улучшилась способность запоминать и воспроизводить информацию (имена, списки, события), благодаря специальным мнемоническим упражнениям.

Внимание (+0,8 у респондентов группы более молодого возраста, +1,5 у группы старшего возраста), рост в старшей возрастной группе почти в 2 раза выше по сравнению с результатами входного

тестирования. Наблюдается повышение концентрации, устойчивости внимания, скорости переключения между задачами.

Речь (+0,3 у младших, +0,5 у старших) по данной шкале наблюдается наименьший рост среди всех показателей, но всё же статистически значимый, в частности имеет место небольшое улучшение в подборе слов, построении фраз, понимании сложных инструкций.

Апробация программы оказала положительное влияние на когнитивные функции в обеих возрастных группах людей среднего возраста. Наибольший эффект отмечен в группе 56–60 лет, особенно по показателям: ориентации (+6,0); зрительно-пространственных функций (+2,0); памяти (+1,8), где данные показывают рост по сравнению с показателями этой же возрастной группы на входном тестировании.

Наименее выраженный, но значимый рост в показателях речи в обеих группах. Наиболее чувствительным к воздействию показателем оказалась группа 56-65 лет, где стартовые показатели были ниже. Однако после участия в программе у наблюдаемых этой группы показатели увеличились в 2,4

раза, по сравнению с результатами группы участников 45-55 лет (хотя у последних входные показатели были изначально выше).

Представленные результаты эмпирического исследования когнитивных функций респондентов среднего возраста позволили нам сделать следующие выводы.

Для более тонкой оценки состояния когнитивных функций были проанализированы данные шкалы ADAS-Cog, в том числе отдельные субтесты. По результатам анализа получено статистически значимое улучшение когнитивных функций в целом, а также по большинству субтестов данной шкалы (табл. 1). Так, достоверное улучшение было отмечено в процессах ориентировки, повторении и узнавании слов, нахождении цифр, запоминании и выполнении инструкций, идеаторного праксиса. При оценке речевых функций (понимание обращенной речи, подбор слов в спонтанной речи), а также конструктивного праксиса и способности к концентрации динамики не выявлено.

Если обратиться к показателям испытуемых групп в возрасте 45-55 лет и 56-65 лет по методике NPI, то фон психоэмоционального состояния участников обеих групп улучшился.

Таблица 2.

Динамика психической симптоматики по методике NPI (для групп 45-55 лет и возраста 56-65 лет)

Симптом	До использования программы	После использования программы	p (уровень значимости различий с исходными показателями)
56-65 лет:			
бредовые идеи	5,2	3,1	0,001
апатия	6,8	4,6	0,001
общий балл	29,5	25,2	0,001
45-55 лет:			
тревога	4,6	2,9	0,001
нарушение аппетита и пищевого поведения	5,4	3,1	0,001
общий балл	26,7	21,2	0,001

Данные таблицы отражают:

- значимым дополнительным результатом стало улучшение психоэмоционального состояния участников, что подтверждается снижением общего балла по шкале NPI (Neuropsychiatric Inventory), то есть с 29,5 до 25,2; $p=0,001$ для возрастной группы 56-65 лет и с 26,7 до 21,2 для возрастной группы 45-55);

- уменьшение выраженности апатии и бредовых проявлений для возрастной группы 56-65 лет ($p=0,001$), а также уменьшением выраженности тревоги и нарушения пищевого поведения для группы 45-55 лет, что согласуется с данными о взаимосвязи когнитивного и эмоционального функционирования [6].

Надо заметить: дополнительно оценивалась вовлечённость участников в программу с использованием шкалы Ликерта. Результаты показали высокий уровень интереса, положительного эмоционального отклика и коммуникативной активности в обеих группах, что является важным фактором эффективности когнитивных интервенций [15].

На основе позитивных результатов проведенного исследования можно констатировать, что разработанная программа нейропсихологической профилактики обладает значительным потенциалом не только в стабилизации, но и в частичном реверсировании когнитивных нарушений.

Особая результативность проявляется в тех доменах, где изначально наблюдался дефицит. Данные обстоятельства позволяют обоснованно рекомендовать данную программу в качестве инструмента для превенции возраст-ассоциированных когнитивных дисфункций и поддержания уровня функциональной независимости у лиц среднего и пожилого возраста.

В целом, можно заключить, что программа нейропсихологической профилактики подтвердила свою эффективность в улучшении разнообразных когнитивных функций у респондентов в возрасте 40–60 лет. При этом более выраженный положительный эффект был зафиксирован в старшей возрастной подгруппе, особенно по тем показателям, которые изначально характеризовались низкими значениями. Полученные эмпирические данные

служат весомым аргументом в пользу когнитивных тренировок как средства сохранения и развития когнитивной пластичности на различных этапах онтогенеза.

Полученные данные подтверждают эффективность разработанной программы нейропсихологической профилактики, которая обеспечивает не только поддержание, но и частичное восстановление когнитивных функций, особенно в областях с исходным дефицитом. И самое главное: полученные результаты не противоречат современным исследованиям, указывающим на высокую эффективность комплексных когнитивно-поведенческих интервенций в среднем возрасте [16; 18].

Позитивные результаты знаменуют необходимость дальнейшего развития интегративных профилактических программ, ориентированных на ранние этапы возрастных изменений. И более того, подчеркивают значимость междисциплинарного подхода, объединяющего нейропсихологию, когнитивную психологию и поведенческие науки [6; 16; 27].

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует, что имплементация комплексной программы оказывает статистически значимое позитивное воздействие на когнитивные функции, в частности, на показатели внимания, памяти и исполнительных функций. Последние представляют собой совокупность высших когнитивных процессов, отвечающих за целенаправленное регулирование поведенческой активности, которая поддерживается актуальными целями, стратегическим планированием, ингибированием импульсивных реакций и адаптацию к динамически изменяющимся условиям внешней среды. В отличие от базовых когнитивных доменов, таких как память, восприятие или речевая деятельность, исполнительные функции играют роль метарегуляторов, определяющих эффективность использования указанных способностей и обеспечивающих координированное функционирование мышления и поведения в условиях, когда автоматизированные, привычные поведенческие паттерны оказываются неадекватными. Наиболее выраженные изменения наблюдались по шкале MoCA, отражающей чувствительность к лёгким когнитивным нарушениям. Показатели MMSE демонстрировали стабильность общего когнитивного статуса, а Mini-Cog позволил выявить изменения на уровне памяти и исполнительных функций. Значительный эффект достигался при сочетании когнитивных тренировок, физической активности и метакогнитивных техник. Участники программы отмечали улучшение концентрации внимания, снижение забывчивости и повышение способности к обучению.

Комплексный подход к профилактике когнитивного снижения в среднем возрасте является наиболее эффективным и научно обоснованным.

В возрастной группе 40–60 лет когнитивные функции демонстрируют значительную пластичность и потенциал к дальнейшему развитию, что создает благоприятные условия для эффективной реализации профилактических интервенций. Учи-

тывая сохраненную способность к когнитивным изменениям в данном возрастном диапазоне, представляется целесообразным внедрение профилактических программ, направленных на поддержание интеллектуального потенциала и продление периода активной жизнедеятельности. Интеграция когнитивных, поведенческих и физиологических стратегий в рамках профилактики для лиц среднего возраста способствует не только замедлению процессов возрастного снижения, но и повышению уровня когнитивной адаптивности.

Использование стандартизированных диагностических методик обеспечивает надёжную оценку эффективности вмешательства.

Список литературы

1. Бабиянц А. Я., Хананашвили Я. А. Мозговое кровообращение: физиологические аспекты и современные методы исследования // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2018. – № 3. – С. 46-54.
2. Ball K. Cognitive training interventions // J Gerontol. 2002.
3. Basak C., Qin S., O'Connell M. A. Differential effects of cognitive training modules in healthy aging and mild cognitive impairment: A comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials // Psychology and Aging. 2020. Vol. 35. № 2. P. 220–249. DOI: 10.1037/pag0000442.
4. Bherer L. Cognitive training review // Psychol Aging. 2013.
5. Васильева Е. В. Концепция активного долголетия в системе обеспечения экономической безопасности // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Том 11. № 9. С. 2101–2120. DOI: 10.18334/epp.11.9.113431.
6. Деменция: Информационный бюллетень. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2020. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/dementia> (дата обращения: 27.01.2026).
7. Доклад о состоянии мер общественного здравоохранения по борьбе с деменцией в мире: резюме [Global status report on the public health response to dementia: executive summary]. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2021. URL: <https://publichealthupdate.com/global-status-report-on-the-public-healthresponse-to-dementia/> (дата обращения: 27.01.2026).
8. Изменения к лучшему 1: когнитивная стимулирующая терапия (КСТ). Программа групповых занятий с доказанной эффективностью для пациентов с деменцией. Руководство для ведущих групп / Под. ред. Э. Спектор, Б. Вудс, Ш. Р. Стоунер, М. Оррелл; науч. ред. и пер. на рус. яз. И. Ф. Рошина, А.А. Шведовская, М.В. Калантарова, А.И. Хромов. 2-е изд. М: ФГБОУ ВО МГППУ, 2022. – 66 с. // Консультативная психология и психотерапия. 2020. Том 28. № 3. С. 122–141. DOI: 10.17759/cpp.2020280308.
9. Калантарова М.В., Завалий Л.Б., Борисоник Е.В. и др. Цифровые технологии в когнитивной реабилитации пациентов с очаговыми поражениями головного мозга // Консультативная психология и

психотерапия. 2020. Том 28. № 3. С. 122–141. DOI: 10.17759/cpp.2020280308.

10. Концепция политики активного долголетия: научно-методологический доклад к XXI апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / Под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Синявской. М.: изд-во Высшей школы экономики, 2020. – 40 с.

11. Корсакова Н. К., Рощина И. Ф. Концепция А. Р. Лурии о трех функциональных блоках мозга и нейропсихологический синдром нормального старения // Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии: коллективная монография / Под ред. Н. В. Зверевой, И. Ф. Рощиной. – М.: Сам Полиграфист, 2018. С. 203–211. URL: <http://www.medpsy.ru/library/library238.pdf> (дата обращения: 27.01.2026).

12. Корсакова Н. К., Рощина И. Ф. Типология нормального старения и стратегии коррекции процессов памяти // Избранные вопросы нейрореабилитации: материалы IX международного конгресса «Нейрореабилитация – 2017», Москва, 1–2 июня 2017 г. / Под ред. Г. Е. Ивановой, Л. В. Стаховской, Ю. П. Зинченко. М., 2017. С. 102–105.

13. Cabeza R. Cognitive neuroscience of aging. Oxford, 2017.

14. Cacciante L., et al. Tele-reorientation technology for cognitive rehabilitation: systematic review and meta-analysis. // Neurological Sciences. 2022. – 43(5) PP.2931–2941. –Fratiglioni L. Lifestyle factors // Lancet Neurol. 2020.

15. Harada C. N. Normal cognitive aging // Clinics in Geriatric Medicine. 2013. Vol. 29.

16. Gao Y., et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation combined with cognitive training for cognitive function and activities of daily living in patients with post-stroke cognitive impairment: systematic review and meta-analysis. 2023. // Science Direct. – Электронный ресурс: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568163723000788>. ScienceDirect.

17. González-Erena P. V., Fernández-Guinea S., Kourtesis P. Cognitive Assessment and Training in Extended Reality: Multimodal Systems, Clinical Utility, and Current Challenges. - 2025. – arXiv 2501.08237.

18. Gunawan H., et al. Virtual reality intervention for improving cognitive function in post-stroke patients: systematic review. – 2024. – Электронный ресурс: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666459324000374>.

19. Knopman D. S., et al. Evaluation of Interventions for Cognitive Symptoms in Long COVID. JAMA Neurology. 2024–2025. [Многоцентровое RCT]. – Электронный ресурс: <https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2841155>.

20. Law C. K., Lam F. M., Chung R. C. et al. Physical exercise attenuates cognitive decline and reduces behavioural problems in people with mild cognitive impairment and dementia: a systematic review // Journal of Physiotherapy. 2020. Vol. 66. № 1. P. 9–18. DOI: 10.1016/j.jphys.2019.11.014.

21. Livingston G., Huntley J., Sommerlad A. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission // Lancet. 2020. Vol. 396. № 10248. P. 413 – 446. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30367-6.

22. Maggio M. G., et al. The role of virtual reality-based cognitive training in rehabilitation: randomized controlled trials and systematic data. – 2025. // Scientific Reports / Nature. – Электронный ресурс: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-08173-1>.

23. Проект «Если быть точным» представил рейтинг регионов по уровню жизни людей старшего возраста на основе статистики Росстата и информации Российской базы данных по рождаемости и смертности за 2023 год. – М., 2025. – URL: <https://tochno.st/materials/starost-v-regionakh-rossii.pdf> (дата обращения: 27. 01.2026).

24. Reuter-Lorenz P. Neurocognitive aging // Psychol Bull. 2014.

25. Рощина И. Ф., Сюняков Т. С., Осипова Н. Г. и др. Оценка эффективности нейрокогнитивной реабилитации пациентов с мягким когнитивным снижением в условиях ограничений во время пандемии COVID–19 // Журнал Психиатрия, 2022, № 4.

26. Рощина И. Ф., Калантарова М. В., Шведовская А. А., Хромов А. И. Профилактика когнитивного снижения в позднем онтогенезе: программы «Клиника памяти» и «Когнитивная стимулирующая терапия» Клиническая и специальная психология 2022. – Том 11. № 3. С. 44–70.

27. Salthouse T. A. Consequences of age-related cognitive declines // Annual Review of Psychology. 2012. Vol. 63. P. 201–226.

28. Stern Y. Cognitive reserve in ageing // The Lancet Neurology. 2012. Vol. 11. P. 1006–1012.

29. Torous J. Digital mental health // NPJ Digital Medicine. 2021.